

ПЛУГЛАРНИ ЕР МАЙДОНЛАРИНИНГ ЗАГОН УЗУНЛИГИГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

Ғайбуллаев Бурхонжон Шерматжонович

PhD, Лаборатория раҳбари. e-mail: burxon83@mail.ru

Насруллаев Валижон Ғуломович - изланувчи

Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти

(ҚХМИТИ), Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти

Аннотация. Мақолада Республикамиз ер участкалари контурларининг ўлчамларига боғлиқ ҳолда ерларни текис шудгорлайдиган айланма ва бурилма плугларни қўллаш бўйича ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. Тадқиқот натижаларига кўра ер участкалари контурларининг загон узунлиги 400 метргача бўлган майдонларни бурилма плуглар билан, загон узунлиги 400 метрдан катта майдонларни айланма плуглар билан шудгорлаш мақсадга мувофиқ, шунда плугларнинг иш унуми ортади, сарф харажатлар эса камаяди.

Калит сўзлар: текис шудгорлаш, тупроқ қатламини ағдариш, айланма ва бурилма плуглар, ер участкалари контурларининг ўлчами ва загон узунликлари.

Республикамиз шароитида тупроққа асосий ишлов беришда энг кўп тарқалган усул шудгорлаш, яъни тупроқ қатламини ағдариш ҳисобланади [1-3]. Унинг асосий вазифаси тупроқнинг устки қатламини пастга, пастки қатламини эса юқорига олиб чиқишдан иборат. Бунда бегона ўт қолдиқлари, уларнинг илдизлари ва уруғлари, зараркунанда ва касаллик тарқатувчилар ҳамда шудгорлашдан олдин солинган минерал ва маҳаллий ўғитлар

қўмилади. Шунингдек ишлов берилаётган тупроқ палахсаси деформацияланиб, уваланади ва майдаланади. Натижада далада бегона ўтлар, касаллик ва зараркунандалар камаяди, солинган минерал ва маҳаллий ўғитлар тупроққа яхши аралашади ҳамда тупроқ майинлашиб, ўсимлик ўсиб ривожланиши учун қулай шароит яратилади.

Ҳозирги кунда шудгорлаш ишлари асосан пахтачилик ва дончиликда қўлланиб келинаётган плуглар ёрдамида амалга оширилмоқда. Аммо мавжуд пахтачилик ва дончиликда қўлланилиб келинаётган плуглар тортишга қаршилиги ва энергияҳажмдорлиги юқорилиги ҳамда ерларни очиқ эгатлар ва марзалар ҳосил қилиб шудгорлайди.

Ерларни текис шудгорлаш учун айланма, фронтал ва бурилма плуглар ишлатилади [4-12]. Ҳозирги пайтда жаҳон амалиётида асосан айланма ва бурилма плуглар кенг қўлланилади.

Текис шудгорлайдиган плугларни қўллаш ерларни қишлоқ хўжалиги экинларини экишга тайёрлаш ва уларни экишни конвейер усулида олиб бориш имконини беради. Бу усулда буғдой йиғиштирилиши биланоқ ерларга ҳайдов ва экиш олди агрегатлари билан ишлов берилади, ундан кейин эса экиш агрегатлари ҳаракатланади. Натижада, иш сифати ва унуми ортади, тупроқдаги намликнинг минимал йўқотилишига эришилади.

Шудгорланган дала юзасининг текис бўлиши экинган уруғларни бир текис униб чиқиши, экинларни суғориш ишларини сифатли ўтказилиши, сувларини тежаш, сувчиларнинг иш унуми юқори бўлишига имкон яратиб, текис ерларда агрегатларни иш унуми юқори бўлишини таъминлайди, машинанинг иш органлари ва механизмларини ейилиши камайиб, ишдан чиқишлар сони қисқаради. Текис шудгорлайдиган плуглар ерга асосий ишлов беришда алоҳида ўрин эгаллайди. Текис шудгорлашда далаларни пайкалларга бўлиш, уларни шудгорлашда агрегатни белгиланган мураккаб тартибда ҳаракатлантириш ва экин экишдан олдин шудгорланган ерни

текислаш каби ишларни бажаришга ўрин қолмайди, ерларни текислаш учун турли агрегатларни далага киритиш сони камаяди. Демак, тупроқнинг зичланиши кескин камаяди, натижада ҳосилдорлик 15 % гача ошади. Шу сабабли тузилиши мураккаброқ бўлишига қарамасдан, текис шудгорлайдиган плугларнинг кенг кўламда қўлланиши мақсадга мувофиқдир.

Мамлакатимизда ерларни текис шудгорлайдиган плугларни ер участкалари контурларининг ўлчамига қараб таҳлил қилишимиз ва уларни контурларга тўғри бириктиришимиз лозим. Шундан келиб чиққан ҳолда республикамиз ер участкалари контурларининг ўлчамини ўргандик. Натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, республикамиздаги ер участкалари контурларининг ўлчами, яъни 0-0,5 гектар бўлган майдонлар 1,6 фоизни, 0,6-1 гектар бўлган майдонлар 5,0 фоизни, 1,1-3 гектар бўлган майдонлар 15,7 фоизни, 3,1-6 гектар бўлган майдонлар 17,1 фоизни, 6,1-10 гектар бўлган майдонлар 17,5 фоизни, 10,1-15 гектар бўлган майдонлар 14,6 фоизни, 15,1-20 гектар бўлган майдонлар 7,9 фоизни, 20,1-25 гектар бўлган майдонлар 5,4 фоизни, 25,1-30 гектар бўлган майдонлар 4,2 фоизни, 30,1-35 гектар бўлган майдонлар 6,2фоизни, 35,1-40 гектар бўлган майдонлар 1,7 фоизни, 40 гектардан катта бўлган майдонлар 2,9 фоизни ташкил этишини кўрсатди. Булардан кўриниб турибдики 6 гектаргача бўлган майдонлар умумий ер участкалари контурларининг қарийб 40 фоизини ташкил этмоқда.

Шулардан келиб чиққан ҳолда бу майдонларни текис шудгорлаш учун плугларни тўғри танлаш мақсадга мувофиқ бўлади. Бунинг учун ер участкаларининг ўлчамига қараб, уларни текис шудгорлайдиган плугни ишлатиш лозим. Бунда шудгорланадиган ер участкаларининг загон (суғориш йўналиши бўйича) узунлиги ва ўлчами асосий вазифани бажаради.

Республикамизнинг худудлар бўйича ишлов бериладиган ер участкаларининг ўлчамлари

Вилоятлар	Контурлар сони (дона)	Контурларнинг ўртача ўлчами (га)	Контурларнинг ўлчами бўйича тақсимоги (га)											
			0-0,5	0,5-1	1,1-3	3,1-6	6,1-10	10,1-15	15,1-20	20,1-25	25,1-30	30,1-35	35,1-40	40 дан катта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Тошкент	3160	13,1	-	<u>0,8</u> 5,7	<u>2,1</u> 13,8	<u>4,6</u> 14,7	<u>8,2</u> 17,4	<u>12,5</u> 15,7	<u>17,9</u> 12	-	-	<u>31,7</u> 20,7	-	-
Сирдарё	1735	25,8	-	<u>0,7</u> 1,4	<u>2,0</u> 2,7	<u>5,2</u> 6,6	<u>8,5</u> 9,9	<u>12,5</u> 10,4	<u>18,9</u> 14,5	<u>22,7</u> 12,6	<u>29,3</u> 14	<u>33,5</u> 8,4	<u>38,5</u> 4,8	<u>56,3</u> 14,7
Фарғона	3985	6,7	<u>0,4</u> 5,3	<u>0,8</u> 10,8	<u>1,9</u> 22,2	<u>4,5</u> 19,8	<u>8,0</u> 19,9	<u>12,3</u> 11,4	-	<u>20,9</u> 10,6	-	-	-	-
Наманган	781	10,5	-	<u>0,9</u> 2,3	<u>2,2</u> 10	<u>1,8</u> 22,8	<u>8,1</u> 25,5	<u>12,4</u> 18,7	<u>17,5</u> 10,2	-	<u>28,7</u> 10,5	-	-	-
Андижон	1497	8,0	<u>0,4</u> 3,5	<u>0,8</u> 5,8	<u>2,1</u> 24,3	<u>4,6</u> 24,5	<u>8,0</u> 16,6	<u>12,6</u> 10,8	<u>17,3</u> 6,4	-	-	<u>31,2</u> 8,1	-	-
Самарқанд	835	13,5	-	<u>0,8</u> 4,4	<u>2,1</u> 10,7	<u>1,8</u> 16,1	<u>9,0</u> 21,6	<u>13,3</u> 17,2	<u>18,1</u> 11,4	<u>22,3</u> 7,4	-	<u>32,3</u> 5,9	-	<u>53,9</u> 4,3
Бухоро	409	5,0	-	<u>0,8</u> 6,1	<u>2,2</u> 36,9	<u>4,6</u> 32	<u>7,9</u> 12	<u>12,5</u> 10,8	<u>15,8</u> 2,2	-	-	-	-	-
Қашқадарё	1835	16,4	-	<u>0,9</u> 0,7	<u>2,2</u> 7,4	<u>4,8</u> 10,4	<u>8,3</u> 17	<u>12,5</u> 18,9	<u>17,5</u> 16,5	<u>25,0</u> 18,4	-	<u>34,6</u> 6,6	-	<u>52,6</u> 4,1
Сурхондарё	611	8,2	<u>0,5</u> 1,5	<u>0,8</u> 3,3	<u>2,2</u> 28,6	<u>5,2</u> 27,7	<u>7,5</u> 9,7	<u>13,3</u> 18	<u>16,3</u> 3,3	<u>23,7</u> 5,2	-	-	<u>35,3</u> 4,7	-
Хоразм	1101	8,6	-	<u>0,9</u> 1,5	<u>2,2</u> 18,1	<u>4,5</u> 26,2	<u>7,9</u> 22,9	<u>12,5</u> 18,1	-	<u>22,2</u> 13,2	-	-	-	-
Жами:	17540	12,9	<u>0,4</u> 1,6	<u>0,8</u> 5,2	<u>2,1</u> 15,7	<u>4,8</u> 17,1	<u>8,2</u> 17,5	<u>12,7</u> 14,6	<u>17,6</u> 7,9	<u>22,8</u> 5,4	<u>28,7</u> 4,2	<u>32,8</u> 6,2	<u>37,4</u> 1,7	<u>58,3</u> 2,9

Бунинг учун эса ер участкаларининг загон узунлигини контурни квадрат деб қараб унинг узунлигини контурнинг ўлчамини квадрат илдиздан чиқариб аниқлаб оламиз. Масалан, ўлчами 3 гектар бўлган майдоннинг загон узунлиги контур ўлчамини, яъни 3 гектарни квадрат илдиздан чиқарилгани 173 метрга тенг бўлади.

Ушбу усулдан ва 1-жадвалда келтирилган маълумотлардан фойдаланиб, республикамиздаги ер участкалари контурларининг загон (суғориш йўналиши бўйича) узунликларини аниқлаймиз.

1-расмда келтирилган схемадан кўриниб турибдики, республикамизда ер участкалари контурларининг загон (суғориш йўналиши бўйича) узунликлари қуйидагича бўлади: 0-0,5 гектаргача бўлган ўртача ер участкалари загон узунлиги 63,2 метрни, 0,5-1 гектаргача бўлган ўртача ер участкалари загон узунлиги 89,2 метрни, 1,1-3 гектаргача бўлган ўртача ер участкалари загон узунлиги 145 метрни, 3,1-6 гектаргача бўлган ўртача ер участкалари загон узунлиги 220 метрни, 6,1-10 гектаргача бўлган ўртача ер участкалари загон узунлиги 281 метрни, 10,1-15 гектаргача бўлган ўртача ер участкалари загон узунлиги 356 метрни, 15,1-20 гектаргача бўлган ўртача ер участкалари загон узунлиги 420 метрни, 20,1-25 гектаргача бўлган ўртача ер участкалари загон узунлиги 477 метрни, 25,1-30 гектаргача бўлган ўртача ер участкалари загон узунлиги 536 метрни, 30,1-35 гектаргача бўлган ўртача ер участкалари загон узунлиги 573 метрни, 35,1-40 гектаргача бўлган ўртача ер участкалари загон узунлиги 612 метрни, 40 гектардан катта бўлган ўртача ер участкалари загон узунлиги ўртача 764 метрни ташкил этишини кўрсатди.

Демак, загон узунликлари аниқланди, энди плуглар 7 км/соат ҳаракат тезлигида бу узунликларни қанча вақт мобайнида шудгорлашини кўриб чиқамиз. Бунинг учун шудгорланадиган ер участкасининг загон узунлиги, маълум, агрегатнинг ҳаракат тезлиги маълум бўлганлиги учун фақат белгиланган масофани босиб ўтиш вақти аниқланса кифоя бўлади.

Масалан, загон узунлиги 420 метр бўлган далани плуг 7 км/соат тезликда ҳаракатланганда 3,44 дақиқа (206 секунд) да босиб ўтади ёки шудгорлайди.

1-расмда юқорида келтирилган маълумотлардан фойдаланиб, плугнинг 7 км/соат ҳаракат тезлигида загон узукликлари турлича бўлган ер майдонларини шудгорлаш учун кетган вақтини аниқлаш бўйича ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. Улардан кўриниб турибдики, республикамизда загон (суғориш йўналиши бўйича) узунликлари турлича бўлган ер майдонларини 7 км/соат ҳаракат тезлигида плугнинг шудгорлаш вақтлари қуйидагича бўлади: загон узунлиги 63 метр бўлган майдонларни ўртача 0,37 дақиқа (22 сония) ни, загон узунлиги 89 метр бўлган майдонларни ўртача 0,59 дақиқа (35 сония) ни, загон узунлиги 145 метр бўлган майдонларни ўртача 1,07 дақиқа (64 сония) ни, загон узунлиги 220 метр бўлган майдонларни ўртача 1,72 дақиқа (103 сония) ни, загон узунлиги 281 метр бўлган майдонларни ўртача 2,24 дақиқа (134 сония) ни, загон узунлиги 356 метр бўлган майдонларни ўртача 2,89 дақиқа (173 сония) ни, загон узунлиги 420 метр бўлган майдонларни ўртача 3,44 дақиқа (206 сония) ни, загон узунлиги 477 метр бўлган майдонларни ўртача 3,93 дақиқа (235 сония) ни, загон узунлиги 536 метр бўлган майдонларни ўртача 4,43 дақиқа (266 сония) ни, загон узунлиги 573 метр бўлган майдонларни ўртача 4,75 дақиқа (285 сония) ни, загон узунлиги 612 метр бўлган майдонларни ўртача 5,09 дақиқа (305 сония) ни ҳамда загон узунлиги 764 метр ва ундан катта бўлган

1-расм. Загон (суғориш йўналиши бўйича) узунликлари турлича бўлган ер майдонларини 7 км/соат ҳаракат тезлигида плугнинг шудгорлаш вақтини аниқлашга доир схема

майдонларни ўртача 6,39 дақиқа (384 сония) ни вақт кетишини кўриш мумкин. Ушбу келтирилганлардан кўриниб турибдики, ер участкалари контурларининг загон узунликларига қараб уларни текис шудгорлайдиган плугларни тўғри танлаш имконияти яратилади. Жумладан, ер участкалари контурларининг загон узунлиги 400 метргача бўлган майдонларни айланма плуглар билан шудгорлаш мақсадга мувофиқ эмас, чунки плуг 3 дақиқада дала бошидан тушиб охиригача етиб боради, кейин корпусларини айлантириши зарур. Бундан ташқари айланма плуглар бурилма плугларга нисбатан метал сарфи анчагина катта, шунинг учун айланма плугларда кичик контурлар учун ортиқча вақт ва энергия сарфланади. Шунинг учун загон узунлиги 400 метргача бўлган майдонларни шудгорлаш учун бурилма плугларни қўллаш мақсадга мувофиқдир. Сабаби бурилма плуг контурининг охирига етиб боргандан кейин ортга корпусларини бураб қайтади, бу эса айланма плугларга нисбатан вақт ва энергия сарфини камайишига олиб келади. Загон узунлиги 400 метрдан катта майдонларни айланма плуглар билан шудгорлаш мақсадга мувофиқ, шунда плугларнинг

иш унуми ортади, сарф харажатлар эса камаяди. Бу эса текис шудгорлашнинг энг мақбул усуллари ҳисобланади.

Республикамизнинг ер участкалари контурларининг 10 гектаргача бўлган майдонлари умумий ер участкаларининг қарийб 60 фоизини ташкил этишини назарда тутиб, уларни текис шудгорлаш учун тупроқ иқлим шароитига мос келадиган ҳамда таннарҳи ҳам арзон бўлган бурилма плугларни ўзимизда ишлаб чиқариш, уларни деҳқонларимизга етказиб бериш устида ҚХМИТИ ва ишлаб чиқариш корхоналари билан ҳамкорликда илмий-тадқиқот ва конструкторлик ишлари олиб борилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Соколов Ф.А. Агрономические основы комплексной механизации хлопководства. – Ташкент: Фан, 1977. – 224 с.
2. Пахтачилик маълумотномаси. – Тошкент, 2016. – 539 б.
3. Қишлоқ хўжалиги экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар. 2016-2020 йиллар учун (I-қисм). – Тошкент, 2016. – 138 б.
4. Муратов Х., Тукубаев А.Б. Как обеспечить ровность полей. // Сельское хозяйство Узбекистана. – Ташкент, 1987. – №10. – С. 14-15.
5. Байметов Р.И., Тукубаев А.Б. Плуг для гладкой пахоты. // Хлопководство. – Москва, 1985. – №12. – С. 19-22.
6. Байметов Р.И., Тукубаев А.Б. Преимущества гладкой пахоты в орошаемой зоне. // Хлопководство. – Москва, 1984. – №12. – С. 16-18.
7. Маматов Ф.М. Механико-технологическое обоснование технических средств для основной обработки в зоне хлопкосеяния. Автореф. дисс. ... док.техн.наук. –Москва, 1992. – 33 с.

8. Тукубаев А.Б. Исследование устойчивости хода агрегата для гладкой пахоты. // Вопросы механизации и электрификации сельского хозяйства. Труды САИМЭ. – Ташкент, 1972. – С. 26-35.

9. Кленин Н.И., Сақун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. –Москва: Колос, 1980. – 671 с.

10. Сизов О.А., Мамедова Л.В., Болиев А.А. Агротехническая и механико-экономическая целесообразность создания плугов для двухъярусной гладкой вспашки // Труды ВИМ. – Т. 123. – Москва, 1987. – С. 80-86.

11. Сақун В.А. Механико-технологическое обоснование технических средств для основной обработки связных задернелых почв. Автореф. дисс. ... док.техн.наук. –Москва, 1989. – 42 с.

12. Блиев А.А. Обоснование технологической схемы плуга для двухъярусной гладкой вспашки. Автореф. дисс. ...канд.техн. наук. –Москва, 1992. – 22 с.